

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК:616.8-07:616.831-005.4

KIM Olga Anatolevna

PhD

Samarkand State Medical University

THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE

Corresponding author: Kim A. Olga, e-mail: reab.sammi@mail.ru

For citation: Kim A. Olga. The significance of bdnf in the development of ischemic stroke in young people// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.359-365

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896012>

ABSTRACT

Purpose: to study the relationship between the level of brain-derived neurotrophic factor and the incidence of acute ischemic stroke in young people.

Materials and methods: The study included 83 patients aged 22-44 years (main group) who had suffered acute ischemic stroke (males - 41 (49.4%), females 42 (50.6%); average age 38.71 ± 6.5 years). The control group consisted of 54 practically healthy individuals, comparable in age and gender (males 31 (57.4%), females 23 (42.6%); average age $38,59 \pm 6,64$ years. Quantitative determination of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) was carried out using enzyme-linked immunosorbent assay.

Results: A careful study of the data presented in the above table revealed an inverse correlation between the concentration of the biomarker and the severity of the disease and the severity of neurological symptoms. In patients with a mild degree of neurological impairment according to the NIHSS scale, we observed a high concentration of serum BDNF and, conversely, a decrease in its level was determined in patients with an extremely severe degree of neurological deficit ($r = -0,137$, $p < 0,05$). When conducting an intragroup analysis of the quantitative determination of serum BDNF in patients, depending on the pathogenetic subtype of IS, a relationship was established between the level of neurotrophin and the severity of neurological disorders, while the lowest level of this biomarker was observed in patients with hemodynamic stroke.

Conclusion: Patients with the lowest BDNF values have an increased risk of unfavorable outcome of ischemic stroke and a low level of rehabilitation potential, while increased levels of this marker in the brain contribute to the restoration of lost functions.

Keywords: ischemic stroke, young age, pathogenetic subtypes, brain-derived neurotrophic factor, NIHSS.

КИМ Ольга Анатольевна

PhD

ЗНАЧЕНИЕ BDNF В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Цель: изучить взаимосвязь уровня мозгового нейротрофического фактора на частоту развития острого ишемического инсульта у лиц молодого возраста

Материалы и методы: В исследование включены 83 больных в возрасте 22-44 лет (основная группа), перенесших острый ишемический инсульт (мужчин - 41 (49,4%), женщин 42 - (50,6%); средний возраст $38,71 \pm 6,5$ лет). Контрольную группу составили 54 практически здоровых лица, сопоставимых по возрасту и полу (мужчин 31 (57,4%), женщин 23 (42,6%); средний возраст $38,59 \pm 6,64$ лет). Количественное определение мозгового нейротрофического фактора (BDNF) осуществляли методом иммуноферментного анализа.

Результаты: При тщательном изучении данных, представленных в вышеуказанной таблице, выявили обратную корреляционную связь концентрации биомаркера со степенью тяжести заболевания и выраженности неврологической симптоматики. У больных при легкой степени выраженности неврологических нарушений по шкале NIHSS мы наблюдали высокую концентрацию сывороточного BDNF и, наоборот, снижение его уровня определяли у больных с крайне тяжелой степенью неврологического дефицита ($r = -0,137$, $p < 0,05$). При проведении внутригруппового анализа количественного определения содержания сывороточного BDNF у больных в зависимости от патогенетического подтипа ИИ была установлена взаимосвязь уровня нейротрофина с выраженностью неврологических нарушений, при этом наименьший показатель уровня данного биомаркера наблюдался у пациентов с гемодинамическим инсультом.

Заключение: Больные с самыми низкими значениями BDNF имеют повышенный риск неблагоприятного исхода ишемического инсульта и низкий уровень реабилитационного потенциала, в то время как повышенное содержание данного маркера в головном мозге способствует восстановлению утраченных функций.

Ключевые слова: ишемический инсульт, молодой возраст, патогенетические подтипы, мозговой нейротрофический фактор, NIHSS

KIM Olga Anatolevna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YOSHLARDAGI ISHEMIK INSULTNI RIVOJLANISHDA BDNF NING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqsad: yoshlarda o'tkir ishemik insultning rivojlanish chastotasi bilan miya neyrotrofik omil darajasining o'zaro bog'liqligini o'rganish

Material va metodlar: Tadqiqotga o'tkir ishemik insultni boshdan kechirgan 22-44 yoshdagi 83 bemor (asosiy guruh) (erkaklar 41 (49,4%), ayollar 42 (50,6%); o'rtacha yoshi $38,71 \pm 6,5$ yosh) kiritilgan. Nazorat guruhi yoshi va jinsi bo'yicha mos taqqoslanadigan 54 nafar sog'lom kishidan iborat edi (erkaklar 31 (57,4%), ayollar 23 (42,6%); o'rtacha yoshi $38,59 \pm 6,64$ yosh). Miya neyrotrofik omilini (BDNF) miqdoriy aniqlash ferment bilan bog'liq immunosorbent tahlil usuli bilan amalga oshirildi.

Natijalar: Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqib, biomarker kontsentratsiyasining kasallikning og'irligi va nevrologik simptomlarning og'irligi bilan teskari korrelyatsiya aloqasi aniqlandi. NIHSS shkalasi bo'yicha nevrologik kasalliklarning yengil kechishi bo'lgan bemorlarda biz zardobdagi BDNF ning yuqori konsentratsiyasini kuzatdik va aksincha, uning darajasining pasayishi nevrologik yetishmovchilikning o'ta og'ir darajasi bo'lgan bemorlarda aniqlandi ($r = -0,137$, $p < 0,05$). Bemorlarda zardobdagi BDNF miqdorini aniqlash uchun

guruh ichidagi tahlilni o'tkazilganda, ishemik insultning patogenetik kichik turiga qarab, neyrotrofin darajasining nevrologik kasalliklarning og'irligi bilan bog'liqligi aniqlandi, bunda gemodinamik insult bilan og'rigan bemorlarda ushbu biomarker darajasining eng past ko'rsatkichi kuzatildi.

Xulosa: BDNF qiymatlari eng past bo'lgan bemorlarda ishemik insultning salbiy natijasi xavfi ortadi va rehabilitatsiya potentsialining darajasi pasasayadi, shu bilan birga miyada ushbu markerning ko'payishi yo'qolgan funktsiyalarni tiklashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, yoshlar, patogenetik subtiplar, miya neyrotrofik omil, NIHSS.

Актуальность исследования. Ишемический инсульт у молодых имеет ряд этиопатогенетических и клиниконеврологических особенностей, нашедших свое отражение в работах как мировых, так и отечественных ученых [1-3]. Установлено, что ишемический инсульт у молодых чаще вызывается редкими этиологическими факторами как диссекция мозговых артерий, антифосфолипидный синдром, болезнь Фабри, митохондриальная энцефалопатия с лактат - ацидозом (MELAS), болезнь Мойя-Мойя, церебральная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией [4-7]. Проведены клинические и экспериментальные исследования патогенетических механизмов развития ишемического процесса, среди которых важное значение играют церебральная гипоперфузия, эксайтотоксичность, окислительный стресс, нарушение церебральной гемодинамики и гематоэнцефалического барьера, апоптоз [8-10].

В настоящее время наибольший интерес для нас представляет нейротрофический фактор головного мозга (Brain-Derived Neurotrophic Factor - BDNF), являющийся ключевым медиатором выживания и восстановления нейронов [11-13]. BDNF играет важную роль в таких процессах как защита при остром ишемическом повреждении, стимуляция ангиогенеза, нейрогенеза и улучшение механизмов репарации в ткани головного мозга. Не стоит забывать и об участии BDNF в процессах обучения и памяти, росте и дифференцировке новых нейронов и синапсов. При снижении концентрации циркулирующего BDNF увеличивается риск развития инсульта, а снижение в остром периоде ишемического инсульта уровня сывороточного BDNF считается фактором плохого прогноза [12-14]

Но, не смотря на огромное количество исследований в области изучения этиологических факторов, механизмов патогенеза развития ишемического процесса в головном мозге, а также клинических особенностей ишемического инсульта при различных патогенетических подтипах у лиц молодого возраста [15-19], остается до конца не изученной.

Недостаточно сведений, освещающих вопросы роли предикторов на развитие и течение заболевания и влияния психоциальных факторов на социальную адаптацию, что и определяет актуальность данной проблемы.

Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня мозгового нейротрофического фактора на частоту развития острого ишемического инсульта у лиц молодого возраста.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 83 больных в возрасте 22-44 лет (основная группа), перенесших острый ишемический инсульт (мужчин - 41 (49,4%), женщин 42 - (50,6%); средний возраст 38,71±6,5 лет). Контрольную группу составили 54 практически здоровых лица, сопоставимых по возрасту и полу (мужчин 31 (57,4%), женщин 23 (42,6%); средний возраст 38,59±6,64 лет). При распределении больных по возрасту мы ориентировались на возрастную классификацию ВОЗ (2018), согласно которой молодым считается возраст от 18 до 44 лет.

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от возраста и пола

Пол	Основная группа (n=83)		Группа контроля (n=54)	
	Абс.	%	Абс.	%
Возраст	38,71±6,5		38,59±6,64	
Мужчины	41	49,4	31	57,4

Женщины	42	50,6	23	42,6
---------	----	------	----	------

Количественное определение мозгового нейротрофического фактора (BDNF) осуществляли методом иммуноферментного анализа на аппарате Immulite 2000XPi фирмы «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» (USA).

Концентрацию BDNF определяли твердофазным методом иммуноферментного анализа «сэндвич»-типа. Уровень биомаркера выражался в пг/мл, при этом за референсные принимали значения, определенные производителем лабораторного набора Quantikine ELISA фирмы R&D Systems (USA). Учитывая, что содержание мозгового нейротрофического фактора определяли в сыворотке, кровь подвергалась центрифугированию в течение 15 минут. Полученную сыворотку разводили специальным раствором для разведения, входящим в лабораторный набор. Чувствительность метода, определенная производителем, составляла 20 пг/мл.

Для получения стандартного раствора (с концентрацией BDNF 4000 пг/мл) смешивания 2 мл стандартного разбавителя со стандартным образцом BDNF. После чего готовили рабочие растворы со следующей концентрацией исследуемого биомаркера: в 1-й пробирке - 2000 пг/мл, во 2-й пробирке - 1000 пг/мл, в 3-й пробирке - 500 пг/мл, в 4-й пробирке - 250 пг/мл, в 5-й пробирке - 125 пг/мл и в 6-й пробирке - 62,5 пг/мл (рис 1).

Рис.1. Стандартные образцы для определения концентрации BDNF

После получения рабочих растворов в каждую лунку специального микропланшета вносили по 100 μл разбавителя и по 50 μл ранее разведенных образцов сыворотки крови обследуемых лиц, после закрывали лунки и отправляли в инкубатор.

Спустя 2 часа в образцы добавляли 100 μл BDNF-конъюгата, закрывали лунки и снова помещали в инкубатор на 1 час при комнатной температуре. По истечении времени, отведенного на инкубирование, лунки промывали буферным раствором и наносили 200 μл готового субстрата, затем снова помещали в инкубатор на 30 минут после предварительного добавления 50 μл стоп - раствора. Концентрацию BDNF определяли по калибровочному графику

Результаты исследования: При сравнении показателей сывороточного BDNF у лиц основной группы мы пытались установить различия в зависимости от степени выраженности неврологических нарушений, а также при различных вариантах ишемического инсульта. При этом у обследуемых лиц контрольной группы средний уровень данного биомаркера составил 2954,3 пг/мл (3758,9-2157,0), что свидетельствует о риске развития цереброваскулярной патологии, в частности острого нарушения мозгового кровообращения.

Таблица 2

Показатели уровня BDNF (пг/мл) в остром периоде ИИ в зависимости от степени выраженности неврологического дефицита по шкале NIHSS

Степень	Основная группа (n=83)		Контрольная группа (n=54)		
	М	m	М	m	
Легкая	1946,46	513,48	2954,3	403,24	p=0,97
Средняя	1564,7	483,91			
Тяжелая	1285,67	607,21			
Крайне тяжелая	1275,98	592,75			

При изучении концентрации мозгового нейротрофического фактора, установлена обратно пропорциональная связь со степенью выраженности клинических проявлений: чем ниже уровень BDNF, тем выраженнее был неврологический дефицит. Так, при легкой степени неврологических нарушений средняя концентрация молекулярного биомаркера составила 1946,46±513,48 пг/мл; при средней степени - 1564,7±483,91 пг/мл; при тяжелой степени - 1285,67±607,21 пг/мл, при крайне тяжелой степени - 1275,98±592,75 пг/мл (таб.2). В данном случае мы наблюдали незначительную разницу среднего показателя. Мы также провели анализ показателей концентрации изучаемого нами биомаркера в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта, результаты которого представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели уровня сывороточного BDNF (пг/мл) в остром периоде ИИ в зависимости от подтипа и степени выраженности неврологического дефицита по шкале NIHSS

	АТИ	КЭИ	ЛИ	ГДИ	
Легкая	2028,2±583,79		1991,3±623,08	1791,1± 592,33	p=2,01
Средняя	1586,9±605,31		1538,0±429,36	1526,9±493,21	
Тяжелая	1307,0±491,57	1347,5±412,23	1392,1±489,13	1320,1±511,61	p=2,44
Крайне тяжелая	1179,5± 511,43	1134,7±397,01		1147,6± 397,10	

Согласно данным таблицы, средний показатель уровня BDNF в сыворотке крови пациентов основной группы с легкой степенью выраженности неврологического дефицита при атеротромботическом варианте ишемического инсульта был равен 2028,0±583,79 пг/мл, при лакунарном – 1991,3±623,08 пг/мл, при гемодинамическом инсульте – 1791,1±592,33 пг/мл.

У пациентов со средней степенью тяжести неврологических нарушений концентрация его при атеротромботическом подтипе составила 1586,9±605,31 пг/мл, при лакунарном – 1538,0±429,36 пг/мл, при гемодинамическом инсульте – 1526,9±493,21 пг/мл; с тяжелой степенью при атеротромботическом инсульте был равен 1307,0±491,57 пг/мл, при кардиоэмболическом – 1347,5±412,23 пг/мл, при лакунарном – 1392,1±489,13 пг/мл, при гемодинамическом инсульте 1320,1±511,61 пг/мл с крайне тяжелой степенью при атеротромботическом поражении был равен 1179,5±511,43 пг/мл, при кардиэмболическом варианте – 1134,7±397,01 пг/мл, а при гемодинамическом инсульте – 1147,6±397,10 пг/мл.

При тщательном изучении данных, представленных в вышеуказанной таблице, выявили обратную корреляционную связь концентрации биомаркера со степенью тяжести заболевания и выраженности неврологической симптоматики. Так у больных при легкой степени выраженности неврологических нарушений по шкале NIHSS мы наблюдали высокую концентрацию сывороточного BDNF и, наоборот, снижение его уровня определяли у больных с крайне тяжелой степенью неврологического дефицита (r=-0,137, p<0,05).

При проведении внутригруппового анализа количественного определения содержания сывороточного BDNF у больных в зависимости от патогенетического подтипа ИИ была установлена взаимосвязь уровня нейротрофина с выраженностью неврологических нарушений, при этом наименьший показатель уровня данного биомаркера наблюдался у пациентов с гемодинамическим инсультом. Этот факт дает возможность предполагать, что

низкий уровень BDNF в сыворотке крови мог повлиять на развитие и усугубление ишемического процесса головного мозга обследуемых нами больных.

Заключение: Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь уровня концентрации BDNF с развитием острого ишемического инсульта. Следовательно, BDNF имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение. Больные с самыми низкими значениями BDNF имеют повышенный риск неблагоприятного исхода ишемического инсульта и низкий уровень реабилитационного потенциала, в то время как повышенное содержание данного маркера в головном мозге способствует восстановлению утраченных функций.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Umirova S. M., Sabirova Sh. B. The use of neuroprotectors in restoring motor functions in patients after ischemic stroke //Ukraine. Health of the nation.2020;2(3):171-173 (in Russ)
2. Mavlyanova Z. F., Kulmirzaeva Kh. I. Clinical and neuroimaging picture of ischemic stroke in the acute period // Bulletin of the Kazakh National Medical University. 2015;2:87-89 (in Russ)
3. Kim O. A., Dzhurabekova A. T. Comparative aspect of the etiopathogenesis of ischemic stroke at a young age //Science and practice: Implementation to Modern society Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference MANCHESTER, GREAT BRITAIN. 2020;2628:177-180
4. Garg A. et al. Differential risk factors and outcomes of ischemic stroke due to cervical artery dissection in young adults //Cerebrovascular Diseases. 2020;49(5):509-515
5. Renna R. et al. Risk factor and etiology analysis of ischemic stroke in young adult patients //Journal of stroke and cerebrovascular diseases. 2014;23(3):e221-e227.
6. Putaala J. Ischemic stroke in the young: Current perspectives on incidence, risk factors, and cardiovascular prognosis. Eur Stroke J. 2016 Mar;1(1):28-40.
7. Yoon CW, Park HK, Rha JH. Yield of Screening Tests for Systemic Vasculitis in Young Adults with Ischemic Stroke. Eur Neurol. 2018;80(5-6):245-248
8. Begidova N. M. Stroke in young people in the Kabardino-Balkarian Republic: dis. – GOUVPO "Russian State Medical University", 2009 (in Russ)
9. Chapaeva N.N., Terekhova A.B., Shishkin S.V., Duma S.N., Bakhareva Y.S., Mikhailenko O.I., Aidagulova S.V., Terekhova A.B., Demin A .A. Study of the etiopathogenesis of ischemic stroke in young patients. Medical Sciences. 2013;4:1-9 (in Russ)
10. Zavaliy L.B., Petrikov S.S., Shchegolev A.V. Metabolic therapy for ischemic stroke. Journal named after N.V. Sklifosovsky "Emergency medical care"». 2018; 7(1):44-52 (in Russ)
11. Anatolevna K. I. M. O. ETIOPATHOGENETIC AND CLINICAL-NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE DEPENDING ON HETEROGENEITY //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE.2023;8(1) (in Uzb)
12. Balkaya M., Cho S. Genetics of stroke recovery: BDNF val66met polymorphism in stroke recovery and its interaction with aging //Neurobiology of disease. 2019;126:36-46.
13. Braun R. G. et al. Effects of the BDNF Val66Met polymorphism on functional status and disability in young stroke patients //Plos one. 2020;15(12):0237033
14. Stanne T. M. et al. Low circulating acute brain-derived neurotrophic factor levels are associated with poor long-term functional outcome after ischemic stroke //Stroke.2016;47(7):1943-1945.
15. Lasek-Bal A. et al. Low concentration of BDNF in the acute phase of ischemic stroke as a factor in poor prognosis in terms of functional status of patients //Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 2015;21:3900.
16. Novikova L.B., Akopyan A.P., Sharapova K.M., Kolchina E.M., Girfanova A.M., Yasinskaya A.S. Insultu u litz molodogo vozrasta//Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2017;S2:1051-1056 (in Russ)

17. Simonetti, B.G., Mono, M., Huynh-Do, U. et al. Erratum to: Risk factors, aetiology and outcome of ischaemic stroke in young adults: the Swiss Young Stroke Study (SYSS). *J Neurol.* 2016;263: 199–200.
18. Saengen AK, Christenson RN. Stroke Biomarkers: Progress and Challenges for Diagnosis, Prognosis, Differentiation and Treatment//*Clin. Chem.* 2010;56(1):21-33
19. Kim O., Djurabekova A., Urunov D. ROLE OF BIOMARKERS OF RISK OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE // *Journal of the Doctor's Bulletin.* 2021;1(2):47-50 (in Russ)

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Ким Ольга Анатольевна - PhD, ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ким О.А. - идеологическая концепция работы, анализ источников литературы, сбор материала, написание текста, редактирование статьи

Information about the authors:

Kim A. Olga – PhD, assistant of the department of medical rehabilitation, sports medicine and folk medicine. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The author declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the author:

Kim O.A. - ideological concept of work, analysis of literature sources, collecting material, writing text, editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000